

СЕКЦИЯ «Социокультурные и экономические процессы в Большом Средиземноморье»

УДК 321.02

Бичаков С.А.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ В АРАБСКОМ МИРЕ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассматривается становление арабского мира и возникновение первых национальных государств Ближнего Востока и Северной Африки. Автором проведен ретроспективный анализ развития политических идей в арабском обществе. Особое значение в статье уделено двум проектам развития арабского общества – национальному и религиозному (исламскому).

Abstract. The article deals with the formation of the Arab world and the emergence of the first nation-states in the Middle East and North Africa. The author carried out a retrospective analysis of the development of political ideas in the Arab society. The article pays special attention to two projects for the development of the Arab society - national and religious (Islamic).

Ключевые слова: Арабский мир, исламский мир, политический ислам, исламский фундаментализм, панарабизм.

Key words: Arab world, Islamic world, political islam, Islamic fundamentalism, pan-Arabism.

Арабский мир как мировая цивилизация прошел долгий путь от своего зарождения до становления как одного из центров силы мировой политики в современной международной системе. Арабский мир – это политическое, социальное, экономическое и культурное пространство, площадью 14 млн. кв. км., занимаемое арабскими государствами Северной Африки и Ближнего Востока. К арабскому миру принято относить 22 страны: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливию, Мавританию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию, Сомали, Судан, Тунис и Палестинскую национальную администрацию, входящие в политическую организацию ЛАГ (Лигу арабских государств).

За всю свою многовековую историю, арабское общество было неразрывно связано с исламом. Ислам пронизывал все сферы жизни общества, регламентировал политическую жизнь и управления в отдельных арабских странах, вплоть до сегодняшнего дня. Арабский мир во времена своего рождения был неразрывен с исламом, однако в дальнейшем в арабском обществе происходила конкуренция двух типов общественного развития: светского и религиозного, а главным вопросом политики, являлся вопрос определения арабской нации.

Арабский мир возник в VII в. как неотъемлемой части мира Ислама. Одними из первых, кто вступил под «зеленое знамя ислама» были кочевые арабские племена пустыни Аравийского полуострова, ставшие главным «орудием» последующих арабских завоеваний. Ислам удачно подходил для формирования на тот момент разобщенного арабского населения, путем создания общих традиций, норм и уклада общественной жизни – религия задавала цель существованию уммы. По мнению известного российского философа и исламоведа А.В. Малащенко: «Исламский мир – общество, бытие которого определяет, прежде всего, исламская традиция, шариат как регулятор общественной и личной жизни, где не прекращается борьба за установление исламского порядка» [6, с. 18]. Тем самым, арабское общество до возникновения национальных государств подчинялось законам исламского мира и формулировало идеи государственности на основании исламской традиции и культуры.

Во времена четырех праведных халифов у арабского мира начали появляться политические границы. После завоеваний первого халифата, возникли первые политические (арабские) государства – халифат Омейядов (661–750 гг.) и Аббасидов (750–950/1258 гг.). Оба халифата завоевали большинство территорий современного Ближнего Востока и Северной Африки. В дальнейшем, в Средневековье на смену единому халифату возникали новые государственные образования во главе с арабской элитой и исламом как основополагающим атрибутом власти.

В Новое время (позднее Средневековье), арабские общества стали находиться под властью могущественной Порты и об арабской идентичности и развитии арабского мира отдельно от идей османизма, можно было забыть. В Османской империи арабские территории, имели политический и административный статус вилайетов в Османской империи, где

султан был верховным носителем политической власти и главой мусульманской общины, и такое положение дел в целом соответствовало представлениям традиционного арабского общества. Однако этнически арабские элиты того времени, стремились ограничить власть турецкого султана, не отрицая власть ислама, а лишь образования не османского правительства, а этнического – арабского.

С кризисом Османской империи в 40-е г. XIX в. идеи возрождения арабской государственности усилились. Начавшиеся реформы периода «танзимата», целью которых было укрепление турецкого государства, привели к обратному результату – созданию локальных арабских центров [4, с. 136]. К середине XIX в. было выработано два пути развития государственности в рабском мире: первый – светский путь, опиравшийся на западноевропейский опыт развития общества; второй – религиозно-консервативный, который характеризовался укреплением консервативности и возвращению к исламским корням, отрицая светскость власти. Политическая элита рассматривала западный путь развития, а арабскому народу были ближе идеи панисламизма – создания нового халифата.

Если приверженцы западного пути пытались обособиться от идей османизма, панисламисты, наоборот, пытались соединить в себе эти две установки. Так, арабский мыслитель того времени, Абд ар-Рахман аль-Кавакиби подчеркивал, что ислам как религия не несет ответственности за те формы деспотического правления, которые возникали и реализовывались от его имени, и что «народы должны отвечать за действия тех, кого они выбирают в правители; когда это не удастся, их подчиняют другие народы», тем самым оправдывая угнетения арабского населения османским правительством [4, с. 137].

В начале XX в. соперничество двух путей развития только усилилось. Среди арабской интеллигенции зарождались идеи о национальном государстве, при этом не отрицая регулируемую функцию ислама в общественной жизни. Значительное влияние на развитие националистических идей оказал западный национализм, в рамках которого в Европе в XIX–XX вв. возникали национальные государства, в которых на первое место выходили общие ценности и взаимные обязанности, идентичность населения с государством и общность культуры при сохранении этнических различий.

Вместе с тем восточный национализм развивался и на основе антизападничества, прагматического или эмоционального отрицания западных моделей [2, с. 136]. Как отмечал российский востоковед В.В. Наумкин: *«Если европейский национализм, ставший главной движущей силой строительства национальных государств в XIX в., после Первой мировой войны был направлен внутрь себя, на самореорганизацию, то национализм освободительных движений в странах Востока изначально был устремлен вовне, его неотъемлемой частью была антизападная ориентация, которая не исчезла, а в отдельных случаях и усиливалась с завоеванием политической независимости»* [3, с. 12].

После окончания Первой мировой войны, владения Османской империи на Ближнем Востоке перешли под протектораты (стали мандатными территориями) Великобритании и Франции с различными системами политического контроля и нелегитимными границами, которые не способствовали национальной консолидации. Главной проблемой этих образований была внутренняя «несвязанность», обусловленная практическим отсутствием гражданского национализма, конструированием новых государственных образований (Иордания, Ливан), отказом в государственности крупным этносам (курды), формированием политических территорий с пестрым этническим и племенным составом (Ирак, Ливан, позже Катар и др.), неравномерным распределением ресурсов [5, с. 49]. Исключением стали, королевство Саудовская Аравия и Йеменский имамат, получившие независимость за участие в Первой мировой войне на стороне Великобритании.

В институциональном аспекте мандатная система оказала решающее воздействие на арабский мир: были созданы территориальные политии. Арабское общественное сознание далеко не сразу восприняло их как государства, и для их обозначения длительное время использовался такой термин, как «кутр» (араб. – страна, земля, область). В сиро-ливанском, египетском, иракском и других обществах движения против иностранного вмешательства воспринимались в тот период либо как локально-патриотические, либо как арабские.

В 1920 – 1930-х гг. в среде арабской интеллигенции возникли идеи создания на месте мандатных территорий единого арабского государства. На арабских конгрессах в 1931 г. участники определили арабизм как «чувство необходимости освобождения и единения». Идея создания арабского суверенного государства, по мнению участников конгресса должна была привести к созданию эффективной политической системы управления, модернизации экономики, развитию человеческих ресурсов – возвращению к «золотому веку», когда арабской нации принадлежали передовые позиции в науке, образовании и производстве материальных ценностей [4, с. 144].

В тоже время невозможно было отказаться от ислама как регламентирующей роли в обществе. Значение ислама заключалось в сохранении самобытности арабской нации. Рядовые члены арабского общества продолжали выступать за исламизацию политического процесса. В межвоенный период в арабском общественно-политическом процессе представ-

ляется сложным четко зафиксировать соотношение исламской и национальной идеи развития в их различных интерпретациях. Как указывает российский востоковед А.А. Алиев: «На практике подобные приоритеты редко проявлялись в чистом виде: главенствующим фактором мог быть и национальный, и религиозный аспект» [1, с. 84].

Вторая мировая война послужила новым толчком развития национальных и религиозных идей, преследующих целью освобождения арабских территорий от европейского господства. Незавершенность нациеобразования и отсутствие возможности у европейских политиков осуществления модернизационной политики, стимулировали новый всплеск идей «единого арабского отечества». Все члены арабского общества могли провозгласить свою принадлежность к арабской нации.

После Второй мировой войны начался процесс деколонизации в мире, в результате которого на политической карте мира возникли «новые» государства, в том числе и в арабском мире. В качестве основы суверенности арабские государства переняли многие западные принципы организации власти, хотя были далеки от породившего эти принципы nation-state. Под влиянием идеологии социализма и арабского национализма возникают «местные» националистические идеологии правления. В это же время к власти в Египте приходит Г.А. Насер, ставший пионером арабского социализма и «нового арабизма». По мнению Насера, арабское единство мыслилось как кульминация долгого процесса экономических, социальных, политических и культурных изменений, которые осуществит новое поколение лидеров при опоре на революционные массовые организации [5, с. 50].

В 1950–1970-е годы идеи юнионистского арабского национализма получили практическое воплощение в попытках объединения Египта, Сирии, Ливии, Судана, Туниса, Ирака, Иордании на двусторонней или многосторонней основе и пользовались широкой поддержкой населения. Однако разнородность политических режимов и неравномерность социально-экономического развития обрекли их на неудачу. Объективно доктрина арабского социализма и единства выступала политическим противовесом уммы («единого арабского дома»), облекая в светскую форму идеи солидарности, коллективизма и эгалитаризма. Однако ввиду внутренних (арабо-израильского конфликта и последующего социально-экономического кризиса) и внешних факторов (влияния сверхдержав на арабский мир), идея «арабской идентичности» сменилась пессимизмом, и «поворотом» в сторону ислама и исламского фундаментализма.

На авансцену политического развития вновь выходят идеи политического ислама. Подъем политического ислама на рубеже 1970–1980-х гг. не только не остановил начавшиеся дезинтеграционные процессы, но, напротив, активизировал их. Если национализм в 1960-е гг. служил сплочению арабов, иногда успешно противодействуя центробежным тенденциям, то исламизм лишь усилил их, несмотря на все разговоры лидеров исламских движений о мусульманском единстве [7, с. 9].

Изменение мировой системы и давление глобализации в 1990-е годы открыли на Ближнем Востоке эру политических реформ с целью повышения уровня легитимности власти и организации политического участия. Либерализация политических режимов и эффекты глобализации, включая культурное давление, закономерно обусловили усиление политического присутствия ислама. Там, где острота социально-политических противоречий была очень высока, его «возвращение» приняло наиболее радикальные формы. В начале XXI в. арабский национальный проект не привел к формированию нового типа арабского общества. Процессы глобализации, наоборот, оказали дезинтегрирующие последствия на существование единого арабского мира. Разочарование в «демократических» реформах, утрата самобытности, уникальности арабского общества привела к возвращению среди населения идей политического ислама и последующим за этим исламским фундаментализмом и радикализмом.

В настоящее время в арабском мире наблюдается кризис идентичности. Современное определение понятия арабской государственности после событий «арабской весны» вновь, как и сто лет назад имеет два определения – национального и исламистского.

Литература

1. Алиев А.А. «Национальное» и «религиозное» в системе межгосударственных отношений Ирана и Ирака в XX веке. М.: ИНИОН РАН, 2006. 397 с.
2. Звягельская И.Д., Кузнецов В.А. Проблемы государственности на Ближнем Востоке // Россия и мусульманский мир. 2016. С. 133–148.
3. История Востока: В 6 т.: Восток в новейший период (1945 – 2000 гг.). М.: Вост. лит., 2008. 1095 с.
4. Кудряшова И.В. Нациестроительство на Ближнем Востоке: от мусульманской уммы к нации-государству? // Политическая наука. 2008. № 1. С. 132–166.
5. Кудряшова И.В. Пан-нации и Нации-государства в мусульманском мире: конкуренция воображаемых сообществ // Метод. 2010. № 1. С. 30–53.
6. Малашенко А.В. Ислам: век XXI. М., 2019. 230 с.
7. Панин В.Н. Политический процесс в арабском мире // Южнороссийский журнал социальных наук. 2004. № 2. С. 1–15.